

УДК 372.8 (372.854)

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ ТЕМЫ «КАРБОНОВЫЕ КИСЛОТЫ»

САЛИМОВА ДИЛФУЗА ДАВРОНОВНА

Магистрант второго курса, ГОУ “Худжандский государственный университет имени академика Б. Гафурова”, Худжанд, Таджикистан

БЕРДИЕВА ПАРВИНА ИНОМЖАНОВНА

Доцент кафедры органической и прикладной химии, ГОУ “Худжандский государственный университет имени академика Б. Гафурова”, Худжанд, Таджикистан

УМАРОВ САИДАНВАР АБОСОВИЧ

Преподаватель кафедры общей химии и методика её преподавания, ГОУ “Худжандский государственный университет имени академика Б. Гафурова”, Худжанд, Таджикистан

Аннотация: В статье рассматриваются методологические подходы к изучению темы «Карбоновые кислоты». В наше время развитие всех сфер жизнедеятельности человека, включая науку и культуру, производство требует, чтобы каждый преподаватель регулярно знакомил учеников с последними достижениями науки и культуры, вооружал их современными знаниями, укреплял творческие способности, чтобы подрастающее поколение могло идти со временем и учиться с энтузиазмом.

Ключевые слова: метод, органическая химия, вещества, урок, обучение, ученики, карбоновые кислоты.

Основоположник национального мира и единства – Лидер нации, Президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон в своем очередном послании Парламенту страны от 21 декабря 2021 года, выразил мнение, что существуют две основные проблемы, которые необходимо решить в сфере образования. Во-первых, нехватка профессиональных педагогических кадров, во-вторых, повышение уровня и качества образования во всех учебных заведениях страны. Мы всегда ценим труд учителей и учителей и продолжаем заботиться о тех, кто внес достойные заслуги в этой области. Но прогресс общества, развитие науки, техники и техники требуют и от них регулярных усилий по повышению своего профессионального уровня. Если учитель не обладает высоким уровнем профессионализма, мы никогда не сможем улучшить качество образования никакими способами.

В связи с вышесказанным перед общеобразовательной школой и ВУЗами стоит важнейшая задача, такая как - формирование у учеников широкого мировоззрения, включающего в себя нравственное, эстетическое, научное и правовое воспитание. Поскольку химия XXI века – основа развития мировой цивилизации, без которой невозможно представить сегодняшнюю жизнь человека, его культуру, мировоззрения и образ жизни. Везде мы увидим чудотворную силу химии и химических технологий [2].

В наше время развитие всех сфер жизнедеятельности человека, включая науку и культуру, производство требует, чтобы каждый преподаватель регулярно знакомил учеников с последними достижениями науки и культуры, вооружал их современными знаниями, укреплял творческие способности, чтобы подрастающее поколение могло идти со временем и учиться с энтузиазмом. Очевидно, что интерес учащихся к учебе и творчеству делает их более активными в учебном процессе, что приводит к большей мотивации, проявлению своих талантов и достижению успехов в изучении науки [3, с. 17].

Актуальность учительского опыта сегодня состоит в умении прогнозировать, т.е. создавать условия, которые являются наиболее благоприятными и оптимальными для развития творческого мышления и познавательной активности ребёнка на уроках химии.

Чтобы правильно решать образовательные задачи, а творческие, может быть, прежде всего, нужно четко для себя уяснить: с какой бы степенью самостоятельности не осуществлялась бы познавательная деятельность ученика, какой бы характер не носила, она всегда будет производной от деятельности учителя.

Изучение органических веществ в их взаимосвязи, развитии, причинной обусловленности формирует мировоззрения учащихся, вносит вклад в развитие мышления. В органической химии изучается многообразие веществ, но при этом ни одно из них не рассматривается изолированно, оно сравнивается с другими веществами класса, выясняются взаимоотношения его с веществами других классов. На этих фактах прослеживается взаимная связь веществ. Чтобы такой подход вырабатывался у учащихся как метод изучения, надо чтобы при переходе к ознакомлению с каждым последующим веществом, рядом или классом соединений они сами ставили задачу выяснения их многообразных связей с другими веществами и отыскивали эти связи [4].

Автор [5] указывает, что при обучении карбоновых кислот лучше начинать изучение с вопросов строение, так как оно частично уже вещество из предыдущего. Учащиеся воспроизводят несколько структурных формул кислот. Отмечается их общая функциональная группа, совмещающая в себе карбонильную и гидроксильную группу. Дается определение класса кислот.

По нашему мнению нужно рассматривать таблицу гомологического ряда одноосновных карбоновых кислот (Таблица №1) во время объяснение новой темы. Вопрос о названии кислот по систематической номенклатуре можно не затрагивать, так как практическое значение ее невелико. Достаточно будет той информации, которую учащиеся получают по этому вопросу из учебника. Значительно важнее обсудить причины таких свойств кислот, как сравнительно малая летучесть, растворимость в воде одних и нерастворимость других.

Таблица №1

Формула	Название кислоты R-COOH		Название остатка RCOO ⁻
	систематическое	тривиальное	
HCOOH	метановая	муравьиная	формиат
CH ₃ COOH	этановая	уксусная	ацетат
C ₂ H ₅ COOH	пропановая	пропионовая	пропионат
C ₃ H ₇ COOH	бутановая	масляная	бутират
C ₄ H ₉ COOH	пентановая	валерьяновая	валерат
C ₅ H ₁₁ COOH	гексановая	капроновая	капрат
C ₁₅ H ₃₁ COOH	гексадекановая	пальмитиновая	пальмитат
C ₁₇ H ₃₅ COOH	октадекановая	стеариновая	стеарат
C ₆ H ₅ COOH	бензолкарбоновая	бензойная	бензоат
CH ₂ =CH-COOH	пропеновая	акриловая	акрилат

Далее, при обучении химических свойств кислот необходимо учесть что многие химические свойства карбоновых кислот не будут новыми для учащихся – это общие свойства,

известные им из курса неорганической химии. Большинство этих свойств он должны исследовать самостоятельно – провести соответствующие опыты и составить уравнение реакций (взаимодействии с металлами, оксидами, основаниями и солями), некоторые свойства потребуют демонстрации учителем (электропроводимость) или могут быть поняты по аналогии с ранее изученным (образование ангидридов). Для учащихся реакции этерификации и хлорирования кислот будут новыми.

После выяснения общих сведений о гомологическом ряде в дополнительной характеристике нуждаются лишь наиболее кислоты – муравьиная, уксусная и некоторые высшие кислоты. У муравьиной кислоты представляют интерес особенности строения и свойств как первого члена гомологического ряда. Для уксусной кислоты важно рассмотреть области применения и способы получения. Дополнительная характеристика высших кислот послужит подготовкой к последующему изучению жиров.

Таким образом, в целях развития деятельности учащихся нужно постепенно усложнять познавательные задачи, чтобы они требовали все более глубокого анализа и синтеза, во-вторых, предоставлять учащимся возможность проводить эти мыслительные операции все более самостоятельно.

ЛИТЕРАТУРА

1. Послание Президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона «Об основных направлениях внутренней и внешней политики республики». - Душанбе, 2021.
2. Меликов Б, Ф. Рахими. Инновационные педагогические методы и технологии в обучении химии. Вестник Таджикского национального университета, Душанбе 2020. №10
3. Зубайдов У.З., Холназаров С. Методика обучения химии. Учебное пособие для ВУЗ. - Душанбе-2011. 384 с.
4. Умаров С.А., Сироджов Ф.З., Зарипова М.А. Развитие мышления учащихся на занятиях по органической химии. Международный научный журнал «Endless Light in Science», "BEST RESEARCHER CIS" international scientific centre “Endless light in science” International competition for scientific and pedagogical workers Astana, Kazakhstan, 12 November 2024, стр.249-252
5. Цветков Л.А. Преподавание органической химии в 10 классе. Пособие для учителей. М., Просвещение, 1970, 330 с.